

**YECHIMLAR JURNALISTIKASI: ZAMONAVIY MEDIADA YANGI
KOMMUNIKATIV PARADIGMA**

NODIRA SULEYMONOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada yechimlar jurnalistikasining zamonaviy medialandshaftdagi o‘rni, uning kommunikativ paradigma sifatidagi xususiyatlari hamda raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt sharoitida yuzaga kelayotgan huquqiy va axloqiy muammolar bilan o‘zaro aloqasi tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu yondashuvning auditoriya ishonchini shakllantirish, ijtimoiy diskursni konstruktivlashtirish va mas’uliyatli kontent ishlab chiqishdagi roli ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so‘zlar: yechimlar jurnalistikasi, kommunikativ paradigma, sun’iy intellekt, media etikasi, auditoriya ishonchi.

Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt asosida shakllanayotgan zamonaviy medialandshaft axborot ishlab chiqarish va tarqatish jarayonlarini tubdan o‘zgartirmoqda. Algoritmik tavsiyalar, avtomatlashtirilgan kontent yaratish va tezkor axborot aylanishi natijasida media makonida nafaqat imkoniyatlar, balki qator huquqiy va axloqiy muammolar ham yuzaga kelmoqda. Xususan, noto‘g‘ri axborot tarqalishi, manipulyativ kontent, auditoriya ongiga psixologik ta‘sir kabi masalalar jurnalistikaning an‘anaviy funksiyalarini qayta ko‘rib chiqishni talab etmoqda. Shu nuqtada yechimlar jurnalistikasi yangi kommunikativ paradigma sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu konsepsiya “Solutions Journalism Network” asoschilari tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib[3], jurnalistik faoliyatni muammolarni yoritish bilan cheklab qo‘ymasdan, ularning samarali yechimlarini tahlil qilishga yo‘naltiradi.

Yechimlar jurnalistikasi ijtimoiy muammolarni hal etish amaliyotlarini o‘rganishga qaratilgan jurnalistik yondashuv bo‘lib, u dalillarga asoslangan tahlilni ustuvor deb biladi[2,584]. Bill Doddning “Solutions Journalism: News at the Intersection of Hope, Leadership, and Expertise” kitobida ushbu model “umid va professional ekspertiza kesishgan nuqta” sifatida talqin qilinadi[1].

Mazkur yondashuv quyidagi metodologik prinsiplarga asoslanadi:

- fakt va empirik ma‘lumotlarga tayanish;
- yechimning samaradorligini tahlil qilish;
- cheklovlar va xavflarni ochiq ko‘rsatish;
- ijtimoiy tajribani boshqa kontekstlarga moslashtirish imkoniyatini baholash. Bu prinsiplar uni nafaqat jurnalistik janr, balki mustaqil ilmiy-tadqiqot yondashuvi sifatida ham ko‘rsatadi.

Sun’iy intellekt texnologiyalari (“AI-generated content”, algoritmlar) media tizimida kontent ishlab chiqarishni tezlashtirdi. Biroq bu jarayon bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda: axborotning ishonchliligi muammosi, “deepfake” va manipulyativ kontent xavfi, algoritmik tarafkashlik, mualliflik huquqi va javobgarlik masalalari. Ushbu kontekstda yechimlar jurnalistikasi muhim muvozanatlashtiruvchi mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi. Chunki u tekshirilgan ma‘lumotlarga asoslanadi. Yuzaki kontentdan farqli ravishda chuqur tahlilni talab qiladi va avtomatlashtirilgan axborot oqimida sifatni saqlaydi. Natijada, u sun’iy intellekt sharoitida mas’uliyatli jurnalistika modeli sifatida qaraladi. Ayniqsa, sun’iy intellekt asosida yaratilgan kontentda quyidagi savollar dolzarb: axborot uchun kim javobgar? Kontentning haqqoniyligi qanday ta‘minlanadi? Auditoriya manipulyatsiyasining oldi qanday olinadi?

Yechimlar jurnalistikasi ushbu savollarga quyidagi jihatlar orqali javob beradi:

1. Shaffoflik – manbalar va metodlar ochiq ko‘rsatiladi;

2. Mas’uliyat – jurnalist ijtimoiy ta’sirni hisobga oladi;
3. Balans – yechim bilan birga uning cheklovlari ham beriladi;
4. Etik yondashuv – manipulyatsiyadan voz kechiladi[4,331]. Shu sababli, bu yondashuv media etikasi va huquqiy tartibga solish o’rtasida muvozanat yaratadi.

Yechimlar jurnalistikasi zamonaviy media tizimida kommunikativ jarayonlarning transformatsiyasini ifodalovchi yangi paradigma sifatida namoyon bo’lmoqda. Ushbu yondashuv an’anaviy jurnalistika modelidan farqli ravishda axborot uzatishning biryozqlama, markazlashgan muammo shaklidan voz kechib, ko’p qatlamli, tahliliy va yechimga yo’naltirilgan kommunikatsiya tizimini shakllantiradi.

An’anaviy mediada ustuvor bo’lgan negativ axborot oqimi auditoriyada passiv qabul qilish, ijtimoiy befarqlik va psixologik charchoqlik holatlarini yuzaga keltirishi kuzatiladi. Yechimlar jurnalistikasi esa mazkur modelni qayta konfiguratsiya qilib, axborotni nafaqat muammo haqida xabardor qilish vositasi, balki ijtimoiy o’zgarishlarga turtki beruvchi resurs sifatida talqin etadi. Natijada “negativ axborot → passiv auditoriya” zanjiri o’rnini “yechimga yo’naltirilgan axborot → faol auditoriya” modeli egallaydi.

Mazkur transformatsiya, avvalo, ijtimoiy diskursning konstruktivlashuvida namoyon bo’ladi. Ya’ni, muhokama jarayonlari tanqidiy va destruktiv xarakterdan chiqib, muammolarning amaliy yechimlarini izlashga qaratilgan muloqot formatiga o’tadi. Bu esa o’z navbatida auditoriya ishonchining ortishiga xizmat qiladi, chunki axborot faqat muammo diagnostikasi bilan cheklanmay, uning yechimlari ham asosli tarzda taqdim etiladi. Bundan tashqari, yechimlar jurnalistikasi fuqarolik faolligini rag’batlantiruvchi kommunikativ muhitni shakllantiradi. Auditoriya axborotni passiv iste’mol qiluvchi subyekt sifatidan ijtimoiy jarayonlarda ishtirok etuvchi faol harakatga aylanadi. Bu jarayon ayniqsa raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar sharoitida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan shu makonda destruktiv polemikalar, manipulyativ diskurs va axborotning fragmentatsiyasi keng tarqalgan. Yechimlar jurnalistikasi mazkur muhitda muvozanatlashtiruvchi mexanizm sifatida faoliyat yuritib, polemik diskursni konstruktiv yo’nalishga buradi. Natijada, u nafaqat kommunikativ jarayonlarni optimallashtiradi, balki zamonaviy mediada ijtimoiy ishonch va hamkorlikni mustahkamlovchi muhim omilga aylanadi.

Xorij media amaliyotida yechimlar jurnalistikasi mustaqil nazariy va amaliy model sifatida shakllangan bo’lib, uning eng yorqin misollaridan biri “The New York Times” nashrida 2010-yildan boshlab yuritilgan “Fixes” rukni hisoblanadi. Mazkur rukn jurnalistlar David Bornstein va Tina Rosenberg tomonidan yo’lga qo’yilgan bo’lib, unda ijtimoiy muammolarni faqat diagnostika qilish emas, balki ularga berilgan amaliy javoblarni chuqur tahlil qilish tamoyili ilgari surilgan. Ushbu loyiha keyinchalik yechimlar jurnalistikasining konseptual asosini yaratgan “Solutions Journalism Network” tashkilotining vujudga kelishiga zamin yaratdi. Tadqiqotchi K. Tiyerning ma’lumotlarga ko’ra, aynan “Fixes” rukni 2013-yilda tashkil etilgan ushbu tarmoqning metodologik manbasi sifatida xizmat qilgan[4,332].

Mazkur ruknning ilmiy ahamiyati shundaki, u jurnalistik materiallarni an’anaviy “problem-centered reporting” modelidan “response-centered reporting” modeliga o’tkazdi. Ya’ni, maqolalarda muammo fon sifatida berilib, asosiy e’tibor aynan samarali ishlayotgan mexanizmlar, siyosiy yoki ijtimoiy amaliyotlar hamda ularning natijalariga qaratiladi. Masalan, sog’liqni saqlash, ta’lim, kambag’allikni kamaytirish va fuqarolar ishtirokini oshirish kabi sohalarida real ishlayotgan tajribalar dalillar asosida tahlil qilinadi. Bu yondashuv jurnalistikani faqat muammolarni ochib beruvchi “watchdog” modelidan tashqari, ijtimoiy yechimlarni tushuntiruvchi va muhokamaga olib kiruvchi kommunikativ vositaga aylantiradi.

Yechimlar jurnalistikasining rivojlangan modeliga yana bir muhim misol sifatida “The Seattle Times” gazetasi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan “Education Lab” loyihasini keltirish mumkin. Ushbu loyiha 2013-yilda “Solutions Journalism Network” ko’magida yo’lga

qo‘yilgan bo‘lib, unda AQSh ta‘lim tizimidagi dolzarb muammolar, jumladan maktabdagi davomat, ota-onalar ishtiroki va o‘quvchilarning natijalari bilan bog‘liq masalalar yechimga yo‘naltirilgan tarzda yoritilgan[8]. Rasmiy hisobotlarga ko‘ra, ushbu loyiha o‘quvchilar va ota-onalar orasida katta rezonans uyg‘otgan hamda auditoriyaning muhokama va fuqarolik faolligini oshirgan.

Ayniqsa, “Education Lab” bo‘yicha o‘tkazilgan auditoriya so‘rovlarida o‘quvchilar bunday kontentni an‘anaviy negativ yangiliklardan farqli ravishda ko‘proq ulashishi, unga nisbatan ishonch bildirishi va amaliy xulosa chiqarishga moyilligi qayd etilgan. Bu esa yechimlar jurnalistikasining auditoriya bilan kommunikativ aloqalarni mustahkamlashdagi samaradorligini ko‘rsatadi. Shunday qilib, xorijiy tajriba yechimlar jurnalistikasining nafaqat nazariy, balki institutsional va empirik jihatdan ham mustahkam shakllangan jurnalistik paradigma ekanini tasdiqlaydi.

O‘zbekiston media makonida yechimlar jurnalistikasi hali to‘liq shakllanmagan bo‘lsa-da, uning elementlari rasmiy va axborot platformalarida asta-sekin namoyon bo‘lmoqda. Xususan, ekologiya va ijtimoiy muammolarni yoritishda muammo bilan bir qatorda yechimlarni ham muhokama qilish tendensiyasi kuzatiladi. Masalan, O‘zbekiston Milliy axborot agentligi (UZA) tomonidan e‘lon qilingan maqolada Markaziy Osiyodagi ekologik muammolar tahlil qilinib, ular bilan birga ilmiy va amaliy yechimlar ham muhokama qilinadi[7]. Ushbu materialda iqlim o‘zgarishi, suv tanqisligi va tuproq degradatsiyasi kabi muammolar bilan bir qatorda ularni hal etishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar, xalqaro hamkorlik va innovatsion metodlar ham ko‘rsatib berilgan. Bu esa kontentni faqat muammoni quruq bayon qilish emas, yechimga yo‘naltirilgan tahliliy, ishonchli jurnalistik materialga aylantiradi.

Shuningdek, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikdagi media materiallarda ham yechimlar jurnalistikasi elementlari yaqqol namoyon bo‘ladi. Masalan, UNICEF tomonidan e‘lon qilingan rasmiy press-relizda yoshlarning ekologik muammolarga innovatsion va texnologik yechimlar ishlab chiqishi yoritiladi[6]. Materialda muammo (ekologik inqiroz) bilan bir qatorda aniq javob – mobil ilovalar, raqamli platformalar va kreativ yechimlar ishlab chiqish jarayoni bosqichma-bosqich ko‘rsatilgan. Bu esa yechimlar jurnalistikasining asosiy prinsipi – “what works” (qanday ishlayapti?) xususiyatini aks ettiradi.

Bundan tashqari, ekologik muammolarni muhokama qilishga bag‘ishlangan media anjumanlar ham yechimga yo‘naltirilgan munozaralarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Masalan, Toshkent shahridagi ekologik muammolar bo‘yicha matbuot anjumanida havoning ifloslanishi muammosi bilan birga uni hal etish bo‘yicha aniq chora-tadbirlar va strategiyalar muhokama qilingan[5]. Bu turdagi materiallar jurnalistikada muammo bayonidan tortib amaliy yechimlar muhokamasiga qadar davom etadi.

O‘zbekiston blogosferasida yechimlar jurnalistikasi elementlari ayrim kontent yaratuvchilar faoliyatida ham kuzatilmoqda. Xususan, Muxtabar Xushvaqtova (ijtimoiy tarmoqlarda @Urikguli nomi bilan tanilgan) tomonidan yaratilayotgan kontentda ekologik muammolarni yoritish bilan bir qatorda ularning amaliy yechimlariga e‘tibor qaratilishi kuzatiladi. Muallif ekologik muammolar – chiqindilarni boshqarish, ekologik madaniyat, resurslardan oqilona foydalanish kabi masalalarni yoritishda faqat muammoni ko‘rsatmay, balki ularning kundalik hayotda foydalanish mumkin bo‘lgan va hammaning qo‘lidan keladigan amaliy yechimlarini (sinalgan) taklif etadi. Xususan, chiqindilarni saralash, plastik iste‘molini kamaytirish, ekologik ongni shakllantirishga qaratilgan individual xatti-harakatlar modeli auditoriyaga sodda va tushunarli shaklda yetkaziladi.

Bu jihat uni an‘anaviy informatsion blogerlikdan farqlab, yechimlar jurnalistikasining “what works” tamoyiliga yaqinlashtiradi. Ya‘ni, ekologik muammo abstrakt global inqiroz sifatida emas, balki lokal va individual darajada hal etilishi mumkin bo‘lgan amaliy vazifa sifatida talqin

qilinadi. Natijada, auditoriyada ekologik mas’uliyat hissi va fuqarolik ishtiroki shakllanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, mazkur faoliyat kommunikativ jihatdan ham muhim transformatsiyani yuzaga keltiradi. Ya’ni, ekologik muammolar atrofidagi bahslarda destruktiv va pessimist kayfiyatdan tizimli va harakatga undovchi muloqot shakliga o’tadi. Bu esa yechimlar jurnalistikasining asosiy funksiyalaridan biri – ijtimoiy-ekologik muammolarni tizimlashtirish, barqarorlashtirish jarayonini blogosfera darajasida ham kuzatish imkonini beradi. Biroq, mazkur faoliyat professional jurnalistika standartlari nuqtayi nazaridan baholanganda, ayrim cheklovlar (yoki kamchiliklar) ham mavjud. Xususan, kontentda empirik dalillar, tizimli tahlil va manbalar bilan ishlash darajasi har doim ham yetarli bo’lmasligi mumkin. Shu sababli, bu holat yechimlar jurnalistikasi va fuqarolik jurnalistikasi o’rtasidagi chegaraviy fenomen sifatida talqin qilinadi. Muhtabar Xushvaqtova faoliyati O‘zbekiston raqamli media makonida ekologik muammolarni yechimga yo’naltirilgan tarzda yoritishning shakllanayotganini ko’rsatsa hamda yechimlar jurnalistikasining blogosfera bilan integratsiyalashuv jarayonini tasdiqlaydi.

Yuqoridagi nazariy va amaliy tahlillar shuni ko’rsatadiki, yechimlar jurnalistikasi zamonaviy mediada kommunikativ jarayonlarning sifat jihatdan yangi bosqichini ifodalovchi paradigma sifatida shakllanmoqda. U an’anaviy muammo-markazlashgan jurnalistikadan farqli ravishda axborotni kompleks tahlil qilish, amaliy yechimlarni ko’rsatish va ularning samaradorligini baholashga yo’naltirilgan. Xorijiy tajribada (xususan, “The New York Times”ning “Fixes” rukni va “Solutions Journalism Network” faoliyati misolida) ushbu yondashuvning institutsional asoslari shakllangani kuzatiladi. Bu esa yechimlar jurnalistikasining tasodifiy trend emas, balki metodologik jihatdan asoslangan jurnalistik yo’nalish ekanini tasdiqlaydi.

O‘zbekiston media makonida esa mazkur yondashuv hali to’liq shakllanmagan bo’lsa-da, uning alohida elementlari an’anaviy OAV va raqamli platformalarda, jumladan Gazeta.uz, Kun.uz, Anhor.uz kabi nashrlar hamda blogosfera vakillari faoliyatida kuzatilmoqda. Ayniqsa, Muhtabar Xushvaqtova kabi ekofaol kontent yaratuvchilar misolida ekologik muammolarni yechimga yo’naltirilgan tarzda yoritish tendensiyasi shakllanib borayotgani aniqlanadi. Bu holat yechimlar jurnalistikasining nafaqat professional media, balki fuqarolik jurnalistikasi va ijtimoiy tarmoqlar orqali ham rivojlanayotganini ko’rsatadi.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt sharoitida yuzaga kelayotgan axborotning ishonchliligi, etik me’yorlar va huquqiy javobgarlik bilan bog’liq muammolar yechimlar jurnalistikasining ahamiyatini yanada oshirmoqda. Chunki mazkur yondashuv dalillarga asoslanganlik, shaffoflik va mas’uliyat tamoyillari orqali zamonaviy media muhitida ishonchni tiklashga xizmat qiladi. Natijada, yechimlar jurnalistikasi nafaqat kommunikativ paradigma, balki ijtimoiy barqarorlik, konstruktiv diskurs va fuqarolik faolligini ta’minlovchi muhim mexanizm sifatida namoyon bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Dodd B., Solutions Journalism: News at the Intersection of Hope, Leadership, and Expertise. URL: <https://www.amazon.com/Solutions-Journalism-Intersection-Leadership-Expertise/dp/1793618712#> (murojaat sanasi: 15.04.2026).
2. Lough K, McIntyre K (2019) Visualizing the solution: An analysis of the images that accompany solutions-oriented news stories. Journalism 20: 583-599.
3. McIntyre K., Lough K., Manzanares K. (2018) Solutions in the shadows: The effects of incongruent visual messaging in solutions journalism news stories. Journalism and Mass Communication Quarter.
4. Thier K (2016) Opportunities and challenges for initial implementation of solutions journalism coursework. Journalism & Mass Communication Educator 71: 329-343.

5. “Anons: Toshkentdagi ekologik muammolar va yechimlar muhokama etiladi”, URL: <https://oz.sputniknews.uz/20250226/anons-toshkent-ekologiya-muammo-echim-anjuman-48141371.html> (murojaat sanasi: 18.04.2026).
6. “Ekologiya, san'at, texnologiya: yoshlar ekologik muammolarga kreativ yechimlar taklif qiladilar”, URL: <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/press-releases/ekologiya-sanat-texnologiya-yoshlar-ekologik-muammolarga-kreativ-yechimlar-taklif> (murojaat sanasi: 18.04.2026).
7. “Markaziy Osiyoda ekologik muammolar va yechimlar – olimlar muhokamasida”, URL: https://uza.uz/uz/posts/markaziy-osiyoda-ekologik-muammolar-va-yechimlar-olimlar-muhokamasida_830065 (murojaat sanasi: 18.04.2026).
8. Sukharchuk D., What makes a successful solutions journalism story? URL: <https://ijnet.org/en/story/what-makes-successful-solutions-journalism-> (murojaat sanasi: 17.04.2026).